

YUQORI HARORATLI O'TA O'TKAZUVCHANLIK

D.R.Djuraev

BuxDU, f-m.f.d., professor

M.Qaxramonova

BuxDU, 1-bosqich magistri

Annotatsiya: O'ta o'tkazuvchanlik hodisasi, xossalari, Yuqori haroratli o'ta o'tkazuvchanlik fizikasining ahamiyati, Yuqori haroratli o'ta o'tkazuvchanlikni ifodalovchi modellari va turlari haqida yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: O'ta o'tkazuvchanlik, BKSh nazariyasi, YuHO'O', YuHO'O' modellari, Meyssner Oksenfeld effekti, kritik harorat, elektron juftlar, Ginzburg-Landau nazariyasi, SKVID

Kirish. Biz bilamizki, o'ta o'tkazuvchanlik hodisasi 1911-yilda Kamerling Onnes tomonidan yaratilgan. O'ta o'tkazuvchanlik hodisasi 22 yil mobaynida o'ta o'tkazgichlar faqat ideal o'tkazgich, ya'ni solishtirma qarshiligi nolga teng bo'lgan metall deb qaralgan lekin 1933-yilda kashf etilgan Meyssner va Oksenfeldning tadqiqotlari o'ta o'tkazgichlarning nafaqat ideal o'ta o'tkazgichlar, balki ideal diamagnetlik xossaga ham ega materiallar ekanligini tasdiqladi. Bu kashfiyotning fizikaviy ma'nosi shunday ya'ni, o'ta o'tkazuvchan modda u joylashgan muhitning harorati kritik qiymatdan past bo'lsa, o'zining ichidagi magnit maydonini siqib chiqaradi, ushbu hodisani elektrodinamika qonunlari asosida tushuntirish mumkin, ya'ni magnit maydoni uyurmaviy toklarni qo'zg'atadi, bu esa o'ta o'tkazgichning ichidagi magnit maydonini kompensatsiyalaydi.

O'ta o'tkazuvchanlik hodisasining yaratilishi inert geliy gazining suyultirilishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, gollandiyalik fizik, Leydendagi past haroratlar fizikasi laboratoriyasining asoschisi va rahbari Gayk Kamerling

Onnes (1855-1926) 1908- yilda erishgan, ya`ni u havo tarkibida juda oz miqdorda bo`lgan inert geliy gazini suyuq holatga o`tkazishga muvassar bo`lib, harorati 4,2 K bo`lgan suyuqlikni olishga erishgan. Suyultirilgan geliyning olinishi, olimlar uchun, absolyut nolga yaqin bo`lgan (1-10 K) harorat sharoitida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish imkoniyatini yaratib berdi.

O`ta o`tkazuvchanlik hodisasining yaratilishini insoniyat uchun naqadar zarur va ahamiyatli ekanligini, fanda yangi bir yo`nalish «o`ta o`tkazuvchanlik» sohasi ochilganidan va 1913- yilda Onnesga o`ta o`tkazuvchanlik holatini kashf etganligi va past haroratlar fizikasi fanida erishgan yutuqlarini yuqori baholab unga berilgan Nobel mukofotidan ham bilsa bo`ladi. O`ta o`tkazuvchanlikning nazariy asoslanishi fanda ilk bor 1935-yilda aka-uka Frits va Xeyne Londonlar tomonidan amalga oshirilgan, umumiyroq nazariya esa 1950 yilda L.D.Landau va V.L.Ginzburg tomonidan taklif etildi. Ushbu nazariya Ginzburg-Landau nazariyasi nomi bilan mashhur, lekin bu nazariya fenomenologik xarakterga ega bo`lib, o`ta o`tkazuvchanlik mexanizmini ocha olmas edi.

O`ta o`tkazuvchanlik hodisasi uzoq davom etgan ilmiy izlanishlardan 46-yil o`tkach, 1957 - yilda bir-birlari bilan bog`lanmagan holda J.Bardin, V.Kuper va J.Shriffel tomonlaridan yaratildi. Bu nazariya mualliflar familiyasining bosh harflaridan tashkil topgan qisqacha "BKSh nazariyasi" nom bilan mashhur.

Yuqori haroratli o`ta o`tkazuvchanlik (YuHO`O`) hodisasini o`rganish 1960 - yillardan beri davom etib kelmoqda. Ushbu davr ikki bosqichga bo`lingan. Birinchi bosqich Ginzburg va Littlning ilk ishlaridan, ya`ni YuHO`O` ni elektronlarning fononlar bilan emas, fononlar energiyasidan ancha katta bo`lgan elektron qo`zg`alishlar bilan o`zaro ta`sirlashishi hisobidan mavjudligini bilamiz.

Ikkinchi bosqich esa, Bednorts va Myullerlarning $La_{2-x}Ba_xCuO_4$ birikmasidagi o`ta o`tkazuvchanlikka o`tishning rekord kritik haroratini kuzatganliklaridan boshlangan. 1962 -yilda Brayan Jozefson tomonidan kashf etilgan Jozefson effekti o`ta yuqori sezgirlikka ega bo`lgan elektromagnit qayd etgichlarni yaratish, hozirgi kunda fan va texnikaning rivojlanishida namoyon

bo`lib kelmoqda.1986 - yilda Karl Myuller va Georg Bednorts yangi turdagi YuHO`O` deb nomlanadigan metal oksidlarini kashf etishgan.1987-yilning boshlarida lantan-strontsiy-mis kislorod (La—Sr—Cu—O) birikmasida 36 K da qarshilik nolgacha kamaygan bo`lsa, 1987 -yilning mart oyida ilk marotaba suyuq azotning qaynash haroratidan (77,4 K) yuqori haroratlarda , ya`ni ittriy-bariy-mis-kislorod (Y—Ba—Cu—O) birikmasida ushbu hodisa kuzatilgan. Keyingi tadqiqot-izlanishlar o`ta o`tkazuvchanlik xossasini Hg—Ba—Ca—Cu—O(F) keramik birikmada 138 K haroratda va uni bosim ostida (400 kbar) 166 K ga etkazish mumkinligini ko`rsatdi.

1986- yildan boshlab kritik harorat 24 K dan 166 K gacha keskin oshib borgan.

1987 -yilda shveysariyalik olimlar G.Berdnors va A.Myuller «Yuqori haroratli o`ta o`tkazuvchanlik hodisasini tajribada kuzatganliklari uchun» fizika sohasida Nobel mukofoti bilan taqdirlanganlar. Yuqori haroratli o`ta o`tkazgichlar 1986- yilda kashf etilgan o`ta o`tkazuvchan kupratlar, o`ta o`tkazuvchanlik CuO₂ tekisligi bo`ylab amalga oshiriladi, bugungi kunda rekord yuqori kritik haroratga (T=166±1,5 K) ega hisoblanadi.

Yuqori haroratli o`ta o`tkazgichlarda o`ta o`tkazgichlar va normal metallarga qaraganda farqli ravishda kuzatiladigan g`ayri oddiy xossalar mavjud, bular:

- bosim ostida oshib boradigan 160 K atrofida bo`lgan yuqori kritik haroratlari;
- bir necha o`nlab angstrengacha yetib boradigan o`lkan panjara doimiylari.
Bu qattiq jism uchun mutlaqo g`ayri oddiydir;
- qatlamli tuzilma. Nihoyatda katta anizotropik xossalar;
- nihoyatda kichik miqdorda aralashma kiritilgandagi antiferromagnitli tartiblanish (kupratlarda);
- zaryadning o`ta tuzilmaviy modulyatsiyasi (zaryadli zichlikning to`lqini);
- fononli anomallar (qarshilikning haroratga bog`liqligi R(T), issiqlikdan

kengayishi, issiqlik sig`imi, issiqlik o`tkazuvchanligi; ultratovush tezligi va yutilishi; elastiklik moduli;

- psevdo tirqish – qattiq jism fizikasidagi noyob hodisa;
- strayplar;
- hozirgi kunlarda olingan ikkita o`ta o`tkazuvchan energetik tirqishli MgB_2 birikmasidagi YuHO`O`;
- temir moddasi kiritilganda olingan YuHO`O`lar.

N:	YHO`O`	T_c
1	CuO_2	166±1,5 K
2	“Simobli” $HgBa_2Ca_{n-1}Cu_nO_{2+2n+\delta}$ (n=1,2,3,4,...). n=3	127 K
3	Vismutli, $Bi_2Sr_2Ca_{n-1}Cu_nO_{4+2n}$ (n=1,2,3,4,.....). n=3 bo`lganda	110 K
4	natriy aralashtirilgan vol`fram oksidi-perovskitli dielektrik monokristalli sirtqi qatlami (1999y)	91 K
5	Ittriyl yoki “1,2,3-sinf” $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-x}$	90 K
6	Oksipniktidlar (2008 y)	55 K
7	Rutenkupratlar	50 K
8	Uglerodli o`ta o`tkazgichlar	40 K
9	MgB_2	39 K
10	Missiz oksidli o`ta o`tkazgichlar	31 K

11	Lantanli”La ₂ -xBaCuO ₄ (Bednors, Muller, 1986y)	30 K
12	Nodir yer elementli borokarbidlarda	23 K
13	vodorod 20,4 K	20,4K
14	Kremniyli o`ta o`tkazgichlar	14 K
15	Piroxlorid oksidlari, ya`ni titan, tantal va niobiy tarkibida bo`lgan minerallar guruhi	9,6 K
16	Xalbkogenidlar – oltingugurt va selen asosidagi tuzilmalar	4,15 K

Rossiya ilmiy tashkilotlarning birgalikdagi olib borilgan tadqiqotlardan so`ng bir tolali va ko`p tolali kabellar vismutli YuHO`O` sistema asosida tayyorlandi. Bundan tashqari kompozitsion yaxlit YuHO`O` lar bo`lagi 250 metrgacha tayyorlandi, ularning kritik toki 45 A, YuHO`O` lardan kriodvigatellar, tok o`tkazgichlari, magnit g`altaklar ham tayyorlanganligi hamda yupqa qatlamli plyonkalardan krioelektronika qurilmalarning hozirgi kunlarda tijoratlashtirilganligidan darak beradi. YuHO`O` lardan tayyorlangan SKVID (O`ta o`tkazuvchan kvant interferentsiyali datchik) ni tayyorlab, takomillashgan texnollar 77 K haroratda ishlab, uning yordamida 10-18VOLT kuchlanishni, 10-18 Amper tokni va 10-14 Tesladan kichik magnit maydonini o`lchash imkoniyatini beradi, Bunday katta sezgirlikka ega bo`lgan boshqa raqobatbardosh qurilma mavjud emas. SKVIDlardan magnit toensefalografiyada, xotira elementlarida, kvarklarni, magnitli monopolyalarni, gravitonlarni tadqiq etishda ,yana neft, suv, minerallarni izlashda ham foydalanib, suv osti kemalarini qayd etish qurilmalarini tayyorlash ustida ham tadqiqotlar olib borilmoqda. YuHO`O`lar qo`llanilishining istiqbolli sohalaridan biri kosmik texnika hisoblanadi, uning kosmik kema bortida va "bortidan tashqarida" joylashgan o`lchov asoboblari va hisoblash sistemalariga qo`llash yaxshi samara berishi mumkin, chunki bunda, sun`iy

yoʻldoshning "soyadagi" harorati 90 K boʻlganligi sababli maxsus sovutish qurilmalaridan unda foydalanmaslik ham mumkin, bunda sovutish sistemasining solishtirma massaning 50 martaga, hajmining 1000 martaga kamayishiga va mustahkamligining 10 martaga ortishiga olib keladi. Hozirgi metall oksidlari asosidagi keramik YuHO`O` lar ulkan masshtabda qoʻllash uchun etarlicha "injiq" material hisoblanadi. Ularning moʻrtligi va kimyoviy agressiv muhitlarga nisbatan barqaror emasligi, oʻziga xos mikrostrukturani va yuqori darajadagi teksturaning materialda boʻlishi kerak. YuHO`O` lardan foyda olishni rejalashtirgan ilk kompaniya — “Illinois oʻta oʻtkazgich” 1989- yilda tashkil topdi (bugungi kunda — “ISCO International” nomi bilan mashhur). Ushbu davlat, xususiy-sanoat va akademik aralash korxonasi suyuq azot (~ 77K) haroratida ishlovchi tibbiyot uchun moʻljallangan SKVID asosidagi datchikni bozorga chiqardi.

SKVIDlarni qoʻllash haqida gap ketganda ularning sezgirligi muhim ahamiyatga ega boʻlib, SQUID Magnetometerlarning sezgirligini solishtirish maqsadida quyida keltirilgan raqamlarga eʼtiborni qaratish mumkin:

1. SKVID ning magnit maydoniga nisbatan sezgirlik chegarasi: 10^{-14} T
2. Yurakning magnit maydoni: 10^{-10} T
3. Miyaning magnit maydoni: 10^{-13} T

SKVID qurilmasining eng katta sezgirligi u magnit maydoni oqimining kvanti, yaʼni flyuksni qayd etdi bu degani bitta magnit oqimi kvantini sezdi. Sumitomo Electric Industry (SEI) boʻlib, unda 1960- yillardan boshlab ishlar boshlangan va YuHO`O` kashf etilgach energetika va elektronika sohasida katta texnik imkoniyatlar paydo boʻlib, odatdagi qoʻllaniladigan metallarning qarshiligi boʻlganligi tufayli qayd etiladigan elektromagnit signalning soʻnishi kuzatiladi. YuHO`O` mikrotoʻlqinli filʼtrlar uyali telefonlarning bazali stantsiyalarida yaxshi samara berib kelmoqda, bu sistema mikrotoʻlqinli sohada yoʻqotishlardan xoli boʻlib, oʻta sezgir mikrotoʻlqinli filʼtrlarni tayyorlash uchun koʻplab qutblardan foydalaniladi.

Xulosa. Demak, agar haroratni oʻzgartirmasdan oʻta oʻtkazuvchanlik holatida boʻlgan modda magnit maydonida joylashtirilsa, magnit maydonining maʼlum qiymatlarida u normal holatga oʻtadi, magnit maydonining ushbu qiymati kritik

qiymat deb qabul qilingan; agar oʻta oʻtkazuvchan materialdan tayyorlangan berk

konturda bir marta qoʻzgʻatilgan tok vaqt oʻtishi bilan, hatto yillar davomida

ham kamaymasligi kuzatildi; oʻta oʻtkazgichlar kritik magnit maydonining haroratga bogʻlanishi koʻpgina oʻta oʻtkazuvchan metallar uchun bir xil boʻlib, faqatgina ularning qiymati turlicha boʻlishi aniqlangan. Oʻta oʻtkazuvchanlik

– tabiatning juda qiziqarli hodisalaridan ekanligi maʼlum, uning eng sodda taʼrifi bu moddaning oʻzidan elektr tokini qarshiliksiz ($R=0$) oʻtkazish xossasidir.

Qarshilikning nolga tengligi oʻta oʻtkazuvchanlikning yagona farq qiluvchi xossasi emas ekan, oʻta oʻtkazgichlarning ideal oʻtkazgichlardan asosiy farqlaridan

biri, bu ularda ideal diamagnetiklik xossasining kuzatilishi ekan. Bu xossani birinchi boʻlib, 1933 -yilda Valʼter Meysner va Robert Oksenfelʼd kashf etishgan

bu Meysner samarasi deyiladi. Anomal xossalar YuHOʻOʻlar uchun normal holatga aylandi. Elektronli kupratli YuHOʻOʻlar ham bor ularda Xoll effekti manfiy

va ularning kritik harorati pastroq boʻladi. Oʻta oʻtkazuvchan sistemalarda xususan YuOʻOʻ sistemalarda odatda maksimal T_c harorat sistemaning turgʻun

boʻlmagan chegarasida, yaʼni fazoviy oʻtishlar chegarasida erishiladi. YuHOʻOʻ birikmalar, ularning murakkab kristallik tuzilishi, strukturaviy, magnit va oʻta

oʻtkazuvchanlik holatiga oʻtishi juda murakkab fizikaviy manzaradir. YuHOʻOʻlikni ifodalashda spektral manzaraning xususiyatlari, normal va oʻta

oʻtkazuvchan holatlardagi transport va termodinamik xossalar, kuchli anizotropiya ham qoʻshimcha ravishda murakkabliklarni yuzzaga keltirib

chiqarmoqda. YuHOʻOʻ muammosi bir vaqtning oʻzida, oʻz navbatida qattiq jismlar fizikasi, kondensirlangan holatlar fizikasi boʻyicha tadqiqotlarni hamda

analitik va miqdoriy usullarni keskin kuchaytiradi. YuHOʻOʻlar birinchi kuchli

korrelyatsiyalan qattiq jismlı tuzilmalar, ularda sinovdan o`rgan usullar, keyinchalik fullerenlarnı, nanostrukturalarnı (kvantlı o`ra, nuqtalar, nanomateriallar, nanonaychalar va boshqa) olishda ham va tadqiq etishda ham nazariy va sonli ifodalashda ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гинзбург В.Л ; Киржниц Д.А “Высокотемпературная сверхпроводимость” Москва “УФН “1987 г
2. Н.М Плакида “Высокотемпературная сверхпроводимость” Москва Наука “1996 г
3. D.R.Djuraev “O`TA O`TKAZUVCHANLIK FIZIKASI” Buxoro-2013, 307 bet
4. www.ziyouz.com kutubxonasi.